

УДК 347.122

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933572>**Ю.М. ЖОРНОКУЙ,**

завідувач кафедри цивільного права та процесу
Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна;
e-mail: zhornokuy.ym@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9669-6062>

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ДОКТРИНИ

YU.M. ZHORNOKUI,

Head of Civil Law and Procedure Department of
Kharkiv National University of Internal Affairs Doctor in Law, Professor,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: zhornokuy.ym@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9669-6062>

ARTIFICIAL INTELLIGENCE: ISSUES OF LIABILITY AT THE CURRENT STAGE OF DOCTRINE'S DEVELOPMENT

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. На сьогодні ні чинне законодавство, ні правова доктрина не дають однозначної відповіді на основоположні питання, пов'язані з використанням систем штучного інтелекту в цивільному обороті. Такими проблемами є: правосуб'єктність штучного інтелекту, інтелектуальні права як на самі системи штучного інтелекту, так і на продукти, створені ними; відповідальність у контексті використання систем штучного інтелекту та інші. Вирішення цієї проблематики залежить від розуміння систем ШІ як об'єктів або надання їм статусу суб'єкта правових зв'язків. Активно дискутуючи про можливість надання системам штучного інтелекту правосуб'єктності, порівнюючи їх переважно з юридичними особами як штучно створеними суб'єктами, фахівцями, в рамках юридичних досліджень, не віднайдено відповіді на питання про правові наслідки визнання за штучним інтелектом окремих або багатьох прав та обов'язків. Одним з таких наслідків є відповідальність, покладення якої, в рамках існуючого правового поля, на відповідні системи на сьогодні є досить проблематичною. **Метою** статті є з'ясування на рівні доктрини питання можливості застосування конструкції "юридична відповідальність" у відносинах з використанням штучного інтелекту. Використані **методи:** аналізу, який дозволив з'ясувати сучасний стан правової доктрини щодо розуміння сутності штучного інтелекту, можливості визнання за ним правосуб'єктності та, відповідно можливості притягнення його до відповідальності; порівняльно-правовий, що дозволив порівняти категорії "юридична особа" та "штучний інтелект" як штучно створені конструкції, що активно використовуються у правовому полі. **Результати:** встановлено, що якщо системи штучного інтелекту, які не мають правосуб'єктності, діють автономно, спираючись на власні когнітивно-поведінські здатності, вони не несуть похідних юридичних наслідків (винагороди чи відповідальності). **Висновки.** На сьогодні кращим рішенням буде використання існуючих категорій, при цьому відповідальність за правопорушення буде покладена на користувачів, володільців або виробників, а не на самі системи штучного інтелекту. Законодавець має спосіб вирішити відповідну проблематику: він може заглянути за штучну особистість і добратися до реальної. Прорив вуалі, тобто вихід за рамки юридичної форми і допомога або (частіше) притягнення до відповідальності реальних людей, які стоять за цією формою, є відомою в різних правових системах.

Ключові слова: штучний інтелект; юридична особа; правосуб'єктність; інтелектуальна власність; відповідальність; порушення прав; суб'єкт; об'єкт; шкода

Problem statement. Neither the current legislation nor the legal doctrine provide an unequivocal answer until now to the fundamental questions related to the use of artificial intelligence systems within civil turnover. Such problems are the legal personality of artificial intelligence, intellectual rights to both the artificial intelligence systems themselves and the products created by them; liability in the context of using artificial intelligence systems and others. The solution of this problem depends on understanding the artificial intelligence systems as objects or giving them the status of a subject of legal relations. Experts, actively discussing the possibility of granting legal personality to artificial intelligence systems, comparing

them mainly with legal entities as artificially created subjects, did not find answers to the question on legal consequences of recognizing certain or many rights and obligations by artificial intelligence within the framework of legal research. One of these consequences is liability, whose imposition on the relevant systems within the existing legal field is currently quite problematic. **Purpose** of the article is to clarify the issue of the possibility to apply the construction of "legal liability" at the doctrinal level within the relations with the use of artificial intelligence. **Methods:** analysis that made it possible to find out the current status of legal doctrine in regard to understanding the essence of artificial intelligence, the possibility of recognizing its legal personality and, accordingly, the possibility of bringing it to liability; comparative and legal, which made it possible to compare the categories of "legal entity" and "artificial intelligence" as artificially created constructions actively used in the legal field. **Results:** it has been established that if artificial intelligence systems, which do not have legal personality, act autonomously relying on their own cognitive-behavioural abilities, they do not bear derivative legal consequences (rewards or liability). **Conclusions.** Nowadays, the best solution would be to use the existing categories, where liability for violations of law being placed on users, owners or manufacturers, rather than on the artificial intelligence systems themselves. The legislator has the way to solve the relevant problem: he can look beyond the artificial personality and get to the real one. Breaking the veil, that is, going beyond the legal form and helping or (more often) prosecuting real people being behind this form, is known in various legal systems.

Keywords: artificial intelligence; legal entity; legal personality; intellectual property; liability; violation of rights; a subject; object; damage

Постановка проблеми

Соціальний, економічний та технологічний розвиток суспільства активізував питання впровадження штучного інтелекту (далі – ШІ) у сферу повсякденного життя, що, переважно, пов'язано із застосуванням етичних і моральних заasad. Вказана проблематика зумовлює й юридичні наслідки, які стосуються належного нормативного забезпечення використання ШІ у різних галузях соціуму.

Серед існуючих проблем використання ШІ, які активно обговорюються в юридичній науці, виділяють: інтелектуальні права як на самі системи ШІ, так і на продукти, створені ними; правосуб'єктність ШІ; його відповідальність у контексті можливих правових обов'язків; юридичні наслідки його "правомірних" або "неправомірних" дій [1–3] та інші. Вирішення цієї проблематики залежить від розуміння систем ШІ як об'єктів права і правовідносин, або як їх суб'єктів (наприклад, вже існують небезспірні "законопроектні" поняття: "електронна особа", "робот-агент" тощо) [4, с.39].

Окреслення такої проблематики не свідчить про її вирішення. Активно дискутуючи про можливість надання системам ШІ правосуб'єктності, порівнюючи їх переважно з юридичними особами як штучно створеними суб'єктами, окремі фахівці забувають про правові наслідки визнання за ШІ окремих або багатьох прав та обов'язків. І одним з таких наслідків є відповідальність, покладення якої, в рамках існуючого правового поля, на відповідні системи на сьогодні є досить проблематичною (вірніше – неможливою).

Враховуючи складнощі та невизначеність у нормативному регулюванні правового станови-

ща (режиму) ШІ, важливо з'ясувати на рівні доктрини питання можливості застосування конструкції "юридична відповідальність" у відносинах з його використанням, що і є метою статті. Її новизна полягає у можливості використання доктрини "проколювання вуалі", за якою кредиторам буде дозволено заглянути за штучну особистість і добратися до реальної (тобто вихід за рамки юридичної форми і допомога або (частіше) притягнення до відповідальності реальних людей, які стоять за цією формою). **Завданням** статті є з'ясування на рівні існуючої нині доктрини питання щодо окреслення кола осіб, які мають відповідати за негативні наслідки майнового та немайнового характеру, отримані внаслідок функціонування систем ШІ.

Штучний інтелект та правосуб'єктність

В сучасних правових системах найбільш широкий статус особистості надається всім людям як фізичним особам (ст.24–27 та інші ЦК України), оскільки саме вони мають весь спектр прав, передбачених законодавством України (хоча деякі обмеження можуть бути встановлені за певних обставин, наприклад, у разі визнання такої особи недієздатною). Більш обмежений статус особистості надається юридичним особам, чий законні права в основному обмежуються економічними відносинами (ст.91 ЦК України).

Необхідно спочатку звернутись до проблеми правосуб'єктності людини. Для чого їй вона потрібна? Очевидно, що здатність фізичної особи мати цивільні права та обов'язки, а також набувати їх актами своєї поведінки пов'язується з потребою у задоволенні власних інтересів (побутових, творчих, професійних тощо). Виходячи з цього, права та обов'язки мають виключно ін-

струментальне значення, оскільки є засобами досягнення відповідної мети конкретної особи і в загальному розумінні упорядковують зв'язки між різними особами. Варто погодитися з В.Л. Яроцьким, на думку якого, на відміну від людини, яка наділена свідомістю і прагненням до життя, що підкріплюється її життєвими установками, як один з основних інтересів ШІ необхідно розглядати збереження свого існування. ШІ, навіть якщо він здатний самостійно навчатись, не має почуттів та волі у сенсі властивому для людини, а мета його діяльності з самого початку визначається людиною як його "творцем" і, як правило, зводиться до певної інструментальної функції, зокрема, обробки інформації, комунікації з людиною тощо [5, с.54–55].

Якщо ж займати протилежну позицію та розглядати ШІ як суб'єкта, який має права і можливості їх здійснювати, то логічно виникає питання щодо відповідальності такої "електронної особи". Зокрема, звертається увага, що законодавство Саудівської Аравії¹ не містить норм, які б врегульовували питання відповідальності електронної особи, за завдану шкоду, тобто застосовуються аналогічні норми як до людини як громадянина, так і ШІ [6, с.316].

Сьогодні частіше за все пропонується впровадження статусу електронної особи за аналогією зі статусом юридичної особи. Проте, що таке юридична особа – це досить широка дискусія з численними підходами². Коли правова система наділяє юридичну особу правами і обов'язками, вона вирішує відноситися до такої особи так, як би вона по суті була особистістю. Це свого роду фікція, якою можуть користатися правові системи, незалежно від того, чи дійсно суб'єкт є особистістю [3, с.160]. Називання правосуб'єктності "фікцією" не означає, що вона позбавлена реальних наслідків. Навпаки, мета наділення суб'єкта правосуб'єктністю полягає у тому, щоб дати йому можливість певним чином впливати на правову систему і піддаватися певному впливу з її сторони.

Основне питання полягає у тому, чи варто визнавати особистість і які для цього підстави – інструментальні чи внутрішні. Аргументи зазвичай формулюються в інструментальних термі-

¹ Саме у цій країні у жовтні 2017 р. всесвітньо відомий винахід компанії Hanson Robotics – робот Софія отримала громадянство (стала підданою) Саудівської Аравії, тобто стала носієм тих прав та обов'язків, які мають громадяни цієї країни.

² Правосуб'єктність нелюдських істот ґрунтується на філософському функціоналізмі [7, с.278, 282].

нах і порівнюються з найбільш поширеною юридичною особою – корпорацією. Тим не менше, у багатьох з цих аргументів (в їх ілюстраціях і прикладах) прихована ідея про те, що по мірі того, як системи ШІ наближаються до точки "невідмінності" від людей, вони повинні мати правовий статус, аналогічний до природної особи [2, с.819–844].

Порівняння ШІ з юридичними особами ґрунтується на: 1) тому, що волевиявлення та забезпечення діяльності юридичної особи виконують органи управління, а для ШІ такими органами фактично є комп'ютерні пристрої, які мають запропоновані алгоритми [8]; 2) їх відмінності від фізичної особи – відсутності розумових та емоційних здібностей. Юридична особа є також "штучним" утворенням, яке наділене правосуб'єктністю. Незважаючи на те, що порівняно з правосуб'єктністю фізичної особи у юридичної особи вона є більш обмеженою, все ж таки юридична особа наділена здатністю набувати права та обов'язки та нести відповідальність [9, с.503]. Отже, ШІ містить ключові характеристики і з моделі штучного існування, і моделі реального існування. При цьому ШІ може бути досить автономним щодо юридичної особи.

Особлива причина для вивчення питання про те, чи варто наділяти особистістю ШІ, полягає не у тому, ким він є, а у тому, що він може робити. Переважно це зводиться до питання: чи можуть фізична або юридична особи претендувати як власник на роботу (її результат), виконану ШІ. Однак в таких дискусіях приховано або явно існує розуміння того, що якщо б така робота була виконана людиною, то її результат належав би їй особисто.

Штучний інтелект не має свідомості

У перспективі, зі здобуттям ШІ свідомості (чи квазісвідомості) у певному розумінні цієї категорії, а також його самоідентифікації з широкими можливостями обробки інформації і пізнання закономірностей окремих сфер суспільного життя, неодмінно постане проблема можливості ШІ виконувати не лише певну інструментальну функцію [5, с.55]. Звичайно, основна проблема полягає у тому, чи має ШІ свідомість. На сьогодні існує дві протилежні позиції – а) ШІ функціонує на рівні свідомості (навіть якщо він успішно імітує її існування); б) частина систем ШІ не мають свідомості [10, с.2].

Сам факт того, що системи ШІ мають розвинуті когнітивні можливості, не може бути вирішальним фактором. Окремими когнітивними можливостями, в певному відношенні кращими за

можливості існуючих систем ШІ, по суті володіють й інші об'єкти (наприклад, тварини), і це не є достатнім, щоб наділити такі об'єкти правосуб'єктністю [11, с.212]. Якщо б ми могли встановити універсальний показник морального терпіння, він міг би визначити, чи варто і коли нам слід надати системам ШІ правосуб'єктність. В наш час будь-який правдоподібний показник має свідчити проти синтетичної правосуб'єктності – не існує широкого визнання того, що нинішні системи ШІ можуть послідовно відповідати цим показникам. Правова система, якщо б вона вирішила наділити такі системи (фактично роботів) правосуб'єктністю, мала б конкретно закріпити, які юридичні права і обов'язки пов'язані з таким визнанням. Якщо цього не відбудеться, то правовій системі буде складно розібратися в тому, що вона зробила.

Штучний інтелект не є суб'єктом права

Станом на сьогодні ШІ вже активно використовується у багатьох надважливих сферах діяльності людини, серед яких: транспортна індустрія, сфера оборонних науково-дослідних розробок, сучасна медицина із застосуванням передових технологій тощо. Найбільш відчутним є використання ШІ в інтелектуальній, інноваційній діяльності, оскільки саме в цій сфері відбувається взаємовплив розвитку інновацій з метою удосконалення можливостей ШІ та розвитку його "інтелектуальних" здібностей, з одного боку, і впливу ШІ на процеси створення нових результатів, які за своїми ознаками максимально наближені до об'єктів права інтелектуальної власності – з іншого [9, с.495].

У доктрині звертається увага на те, що є, як мінімум, дві окремі причини, за якими системи ШІ можна визнати особами, визнаними законом: 1) щоб було кого звинувачувати, якщо щонебудь піде не так (це подається як відповідь на потенційні прогалини у стані підзвітності, що виникає через їх швидкість, автономію і непрозорість) [12, с.210] та 2) щоб гарантувати можливість отримання винагороди, у випадку, коли є позитивні результати господарської діяльності [2, с.832] (наприклад, все більше літератури присвячено питанням володіння інтелектуальною власністю, створеною системами ШІ³).

³ Тенденції до зближення систем ШІ з суб'єктом права проявляються й на практиці. Так, у листопаді 2018 року на офіційному сайті міжнародного аукціону з'явилася інформація, що під час проведення аукціону Christie's Prints and Multiples у Нью-Йорку, була продана картина, створена за допомогою ШІ [13]. Отже, пос-

товна відмінність між сучасними інформаційно-комунікаційними системами та системами, які побудовані на ШІ, полягає в тому, що сьогодні перші системи запрограмовані, а відтак є керованими людиною. Однак, невдовзі новітні інформаційно-комунікаційні системи завдяки ШІ будуть здатні самостійно себе програмувати, навчатися і зможуть приймати рішення, неочікувані для людини, яка їх створила. Тобто, вийдуть з під контролю [15, с.147].

На сьогодні в Україні жоден нормативний акт не визначає ШІ суб'єктом правовідносин⁴; на законодавчому рівні немає норм, які б окреслювали межі його дій, права та обов'язки. Отже, поки системи ШІ визначають як об'єкт правовідносин, відповідальність покладатиметься на розробника та/або користувача. Проте ситуація загостриться, коли машини отримають здатність не лише до самовдосконалення, а й стануть обізнаними в тому, як себе копіювати, вирішувати завдання методом мозкового штурму чи отримають відкритий код [17]. В основному наукова спільнота також виходить з того, що ШІ варто розглядати як об'єкт правових зв'язків (О.А. Баранов, Є.О. Мічурін, В.Л. Яроцький та інші).

У доктрині стверджується, що єдиним можливим фундаментальним та універсальним міркуванням щодо систем ШІ є те, що немає жодної філософської, технологічної та юридичної підстави вважати їх чим-небудь іншим, ніж артефакти, породжені людським інтелектом, а звідси продуктами. З онтологічної точки зору, всі передові технології не є суб'єктами, а лише об'єктами, і немає причин надавати їм права і не притягувати їх до юридичної відповідальності [18]. Тому Європейським парламентом 20.10.2020 року було прийнято резолюцію, де зазначено, що будь-яка фізична або віртуальна діяльність,

тає питання щодо суб'єкта авторського права. Вказуючи, що такі права належать ШІ, ми, фактично, визнаємо його суб'єктом права, а у випадку, якщо вони належать розробникам, то ШІ виступає інструментом, за допомогою якого було створено об'єкт інтелектуальної власності [14].

⁴ Поняття ШІ одержало в Україні правове закріплення в Концепції розвитку ШІ в Україні, за якою ШІ – організована сукупність інформаційних технологій, із застосуванням якої можливо виконувати складні комплексні завдання шляхом використання системи наукових методів досліджень і алгоритмів обробки інформації, отриманої або самостійно створеної під час роботи, а також створювати та використовувати власні бази знань, моделі прийняття рішень, алгоритми роботи з інформацією та визначати способи досягнення поставлених завдань [16].

пристрої чи процеси, керовані системами ШІ, технічно можуть бути прямою або непрямою причиною шкоди чи збитку, але майже завжди є наслідком того, що хтось створює, розгортає чи втручається в їх роботу; у зв'язку з цим не потрібно надавати правосуб'єктність системам ШІ [19, с.84].

Відповідальність за використання штучного інтелекта

Підставою для дискусії про відповідальність систем ШІ постали положення Резолюції щодо норм цивільного права про робототехніку від 16.02.2017 р. (2015/2013(INL)), прийнятої Європейським парламентом, яка містила пропозиції до Європейської комісії створити специфічний легальний статус для роботів, щоб саме найбільш досконалі автономні роботи мали статус "електронної особистості" (електронної особи), відповідальної за заподіяну ними шкоду, а також, можливо, застосовувати категорію електронних осіб до випадків, коли роботи приймають автономні рішення або незалежно (самостійно) вступають у відносини з третіми особами.

Системи ШІ отримують все більші можливості виконувати завдання у невизначеному і динамічному середовищі, адаптуючись до неповного об'єму інформації, набуваючи нові знання і роблячи правильний вибір. ШІ також може брати участь в юридично значущій взаємодії, впливаючи як на сферу своїх власників, так і на сферу третіх осіб. Його використання може створювати юридичні наслідки для учасників цивільного обороту – суб'єктивні права і юридичні обов'язки, для його користувачів (наприклад, продавців в електронній комерції) завдяки його здатності взаємодіяти з іншими суб'єктами (людьми та електронними особами), які вступають в правові відносини. Такий стан справ зумовлює низку питань, що стосуються підзвітності, а також юридичної відповідальності.

Аналіз положень законодавства України дозволяє дійти висновку про правове регулювання, що ґрунтується на ідеї про те, що робот зі ШІ є об'єктом суспільних відносин та, відповідно, власністю фізичної або юридичної особи, а отже й не визнається самостійним суб'єктом суспільних відносин. При цьому будь-який навіть невеликий збій в алгоритмі роботи ШІ може призвести до негативних наслідків. Саме тому протягом тривалого часу не втрачає своєї значущості питання відповідальності за помилки, що були допущені з боку ШІ та призвели до негативних наслідків у вигляді завдання матеріальної шкоди іншим особам.

Вирішення проблеми встановлення суб'єкта юридичної відповідальності залежить від наявності або відсутності зв'язку дій систем ШІ і дій людини. Такий зв'язок є очевидним при функціонуванні біотехнічних, інтерактивних роботів, або гібридних роботів, коли вони функціонують в режимі "ручного управління" (управління людиною). Варто погодитися, що у таких випадках суб'єктом юридичної відповідальності є людина-оператор. Але при функціонуванні автономних роботів прямого зв'язку між діями людини і автономного роботу немає, тому закономірно виникає питання про суб'єкта юридичної відповідальності при протиправних наслідках використання людьми автономних роботів [4, с.38–39]. Отже, перед сучасною наукою цивільного права постає багато питань щодо визначення правового режиму ШІ та результатів його діяльності. Наявні переваги та потенційні загрози, які він може нести у разі виходу з-під контролю людини або отримання надшироких можливостей щодо варіативності поведінки та прийнятих рішень, обумовлюють актуальність питань щодо визначення кола суб'єктів, відповідальних за наслідки дії ШІ та напрацювання механізмів протидії загрозливим діям і рішенням ШІ в різних сферах суспільного життя [9, с.507].

Що може запропонувати правова доктрина у цьому контексті? На це питання не існує однозначної відповіді. Можна робити лише теоретичні припущення щодо використання вже існуючих правових конструкцій до сучасних реалій економіки, побудованої на ШІ. Однак, як використати чинні норми або напрацювати їх на перспективу, враховуючи те, що нормативний вплив завжди був спрямований на свідому поведінку саме людини. У новітній реальності ми отримуємо набір обставин, коли крім людини (розумної істоти) активно розвиваються системи, які мають когнітивні можливості та штучне мислення.

Законодавство, наприклад Регламент ЄС у сфері ШІ, має вирішити зростаючу стурбованість з приводу ризиків, пов'язаних з використанням ШІ. При цьому нормативне забезпечення ШІ та етичні рекомендації варто вважати постійними зусиллями, спрямованими на забезпечення того, щоб переваги ШІ використовувалися відповідально, а ризики від використання таких систем були мінімальними. Учасники цивільного обороту мають бути готовими до адаптації у контексті розвитку нормативних приписів, а також ризиків і проблем, пов'язаних з використанням ШІ.

На думку Європейського парламенту здатність бути відповідачем в суді є однією з головних переваг особистості для систем ШІ. Однак існують серйозні прогалини у відносинах підзвітності, які доцільно було б заповнити. Інша причина настороженості щодо такого засобу правового захисту полягає у тому, що, навіть якщо б він виконував функцію заповнення прогалин, то надання індивідуальності системам ШІ, за чинним законодавством, перенесло б на них відповідальність з існуючих фізичних та юридичних осіб. В результаті, це створило б передумови для переведення ризику на таких електронних осіб, щоб убезпечити природних і традиційних осіб від негативного впливу [7, с.280]. Аналогічною є й проблематика корпорацій, конструкція яких може бути використана для захисту інвесторів від відповідальності, якщо об'єм останньої перевищує фіксовану суму їх інвестицій – по суті справи саме це часто є метою використання конструкції корпорації. Перерозподіл ризиків виправданий тим, що він стимулює інвестиції і підприємницьку діяльність [20, с.89]. Захисні заходи зазвичай містять вимогу про те, щоб найменування організації, учасники якої не несуть субсидіарної відповідальності за її боргами, містило вказівку про це в її організаційно-правовій формі (наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю), а також можливість проникати за її "корпоративну вуаль" у прямо передбачених законодавством випадках з метою недопущення зловживань конструкцією юридичної особи [21; 22]. У випадку з системами ШІ можна було б напрацювати аналогічні механізми проникнення за таку вуаль. Хоча, якщо б людина використовувала системи ШІ для обмеження власної відповідальності, то відповідні обставини зумовлювали той факт, що відповідна система ШІ не заслуговувала б визнання за нею окремої особистості [23, с.193].

Проблема у цьому разі є виключно концептуальною. Завдяки досить ретельному плануванню ми можемо встановити механізми, за допомогою яких системи ШІ зможуть нести відповідальність за покладені на них юридичні обов'язки. Проте планування дійсно має бути обережним. Без цього існує два види зловживань, які можуть виникнути в порушення законних прав людини: 1) люди використовують такі системи, щоб уникнути відповідальності, і 2) самі системи ШІ необ'єднані порушують законні права людини.

Варто припустити, що якщо особи, які приймають рішення в системі ШІ, заявлять, що вони

готові розглянути можливість "електронної особистості", тоді фізичні особи будуть прагнути використати цю можливість з корисливою метою. У тому, що агенти переслідують егоїстичну мету через закон, немає нічого поганого. Однак добре збалансована правова система враховує вплив змін правил на систему в цілому, особливо в тому, що стосується законних прав юридичних осіб. Основний випадок зловживання правосуб'єктністю є таким: фізичні особи використовують юридичну особу для захисту від наслідків своєї поведінки. Визнання правосуб'єктності систем ШІ може надати недобросовісним суб'єктам такі можливості "управління відповідальністю".

У випадку корпоративних юридичних осіб фізичні особи, які є їх учасниками, можуть управляти врегулюванням спорів від імені корпорації, в існуванні якої вони заінтересовані. Але у нашому випадку мова йде про юридичну особу-робота, непов'язаного із заінтересованою принципалом-людиною. Хто буде представляти робота у спорі? При правильному ШІ робот зможе виконувати таку функцію. Проте можемо отримати таку проблему задовго до того, як буде розроблено ШІ, здатний ефективно захищати власні інтереси в суді. Можна припустити, що робот міг би найняти власного юриста, але це підводить нас до другого етапу – платоспроможність робота.

Мета створення окремого майна, за допомогою якого можна забезпечити безпеку кредиторів, також може бути досягнута шляхом наділення ШІ окремою правосуб'єктністю. Це могло б надати ШІ право мати права і обов'язки самостійно, укладати договори самостійно і створювати юридичні наслідки для третіх осіб – і все це, є можливим, навіть за повної фінансової автономії [11, с.210].

Незрозуміло, що означає для робота мати активи і як він їх набуде. Можливо, що закон може передбачити механізми, що дозволять роботам бути власниками або мати рахунки, як це відбувається з юридичними особами. Закон також може вимагати від розробників роботів наповнити ці рахунки первинним внесками. Проте кошти на таких рахунках можуть закінчуватися; і, як тільки-но рахунок буде вичерпано, робот фактично не зможе бути притягнутий до відповідальності за порушення суб'єктивних прав інших учасників цивільного обороту. Коли неплатоспроможні юридичні особи порушують суб'єктивні права інших осіб, існують інші інструменти, щоб притягти їх до відповідальності

(наприклад, публічне вибачення). У випадку з роботами ці варіанти недоступні, незадовільні та/або неефективні.

Серед засобів забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної ШІ, називають страхування ризику заподіяння шкоди роботами третім особам (зокрема, про це також йдеться у вказаній Резолюції). Однак, говорячи про встановлення певних обов'язків для роботів, не можна оминати й права, якими такі електронні особистості мають бути наділені [24, с.194]. У зв'язку з виникненням ситуацій, коли електронна особа (категорії суперінтелекту) своїми діями здатна набувати певних суб'єктивних прав, розгляд її як суб'єкта правовідносин є виправданним, але тільки за умови передбачення процедури притягнення ШІ до відповідальності [6, с.318].

Щодо відповідальності за шкоду, спричинену ШІ, усі вчені, які досліджували вказану тематику, практично єдині у позиції, за якою за таких обставин мають застосовувати норми про діяльність, пов'язану з джерелом підвищеної небезпеки. ...Використання ШІ необхідно віднести до такої діяльності, коли до неї нормативно-правовими актами, технічними регламентами мають бути встановлені вимоги стосовно безпеки для життя, здоров'я та майна споживачів і навколишнього природного середовища. Відповідна продукція повинна вводитися в обіг та реалізовуватися з додержанням зазначених вимог [25, с.72].

Виходячи з цього, ШІ варто розуміти як джерело підвищеної небезпеки та розглядати з урахуванням всіх специфічних умов відповідальності за заподіяну шкоду з боку саме такого джерела, що вже передбачено нормами законодавства України (ст.1187 ЦК України). Отже, в цьому випадку відповідати має власник або інша особа, з якою укладено договір щодо управління ШІ як майном, і спричинена ним шкода буде відшкодовуватися за їх рахунок. Відповідно, у разі спричинення негативних наслідків у результаті допущеної помилки в процесі взаємодії між декількома джерелами підвищеної небезпеки слід звернутися до ст.1188 ЦК України – якщо внаслідок їх взаємодії було завдано шкоди іншим особам, особи, які спільно завдали шкоди, зобов'язані її відшкодувати незалежно від їхньої вини.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ясечко С. В. Штучний інтелект: суб'єкт чи об'єкт цивільних прав. *Учасники цивільних відносин: новації рекодифікації цивільного (приватного) права України*: матеріали XIX наук.-практ. конф., присвяч. 99-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (м. Харків, 12 берез. 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 264–267.

Висновки

1. Якщо системи ШІ, які не мають правосуб'єктності, діють автономно, спираючись на власні когнітивно-поведінські здатності, вони не несуть похідних юридичних наслідків (винагороди чи відповідальності). Це може призвести до виникнення проблеми підзвітності: або люди відповідають за дії, які вони, можливо, не мали наміру вчинити і які не могли розумно попередити, або існує прогалини у відповідальності, оскільки ніхто не може бути притягнутим до відповідальності.

2. Стурбованість виникає всередині правових систем щодо того, як чисто синтетичні системи ШІ будуть взаємодіяти з фізичними та юридичними особами. Роботизована система ШІ викликає занепокоєння з приводу свого роду зловживань у правовій системі: хоча системи ШІ будуть мати певні права, незрозуміло, як до них можуть бути застосовані відповідні юридичні зобов'язання.

3. В найближчому майбутньому кращим рішенням буде використання вже існуючих категорій, при цьому відповідальність за правопорушення буде покладена на користувачів, володільців або виробників, а не на самі системи ШІ. Законодавець має спосіб вирішити відповідну проблематику: він може заглянути за штучну особистість і добратися до реальної. Прорив вуалі, тобто вихід за рамки юридичної форми і допомога або (частіше) притягнення до відповідальності реальних людей, які стоять за цією формою, є відомою в різних правових системах.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність потенціального конфлікту інтересів. Стаття пройшла незалежне рецензування відповідно до правил журналу. Не виявлено жодних конфліктів інтересів, що могли би вплинути на об'єктивність результатів дослідження, що описані в науковій статті.

Вираз вдячності

Дослідження виконано в межах монографічного дослідження. Автор висловлює щирі слова вдячності кафедрі цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ.

2. Chesterman S. Artificial Intelligence And The Limits Of Legal Personality. *International & Comporative Law Quarterly*. 2020. Vol. 69, Issue 4. P. 819–844.
3. Solaiman S. M. Legal personality of robots, corporations, idols and chimpanzees: a quest for legitimacy. *Artificial Intelligence and Law*. 2017. Issue 25 (2). P. 155–179.
4. Шульга А. М. Нормативність поведінки автономних роботів: морально-правовий аспект і основна юридична проблема. *25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21–22 лют. 2020 р.)*. Суми: Вид. дім "Ельдорадо", 2020. С. 38–39.
5. Яроцький В. Л. Статус суб'єктів цивільних прав: сучасні проблеми та напрямки їх вирішення у ході рекодифікації цивільного законодавства України. *Учасники цивільних відносин: новації рекодифікації цивільного (приватного) права України*: матеріали XIX наук.-практ. конф., присвяч. 99-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (м. Харків, 12 берез. 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 52–55.
6. Гринчук А. О. Штучний інтелект як суб'єкт права: тенденції до зближення з правовим статусом особи. *Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб'єктивних цивільних та сімейних прав*: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті проф. Ч. Н. Азімова та 20-річчю з дня створення каф. цив. права № 2 (м. Харків, 29 листоп. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 316–319.
7. Bryson J. J., Diamantis M. E., Grant T. D. Of, for, and by the people: the legal lacuna of synthetic persons. *Artificial Intelligence and Law*. 2017. Issue 3. P. 273–291.
8. Erma Defiana Putriyanti, Romainur Romainur, Rara Nadia. Artificial Intelligence: Legal Status and Development in the Establishment of Regulatory: *Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry: Proceedings of the International Conference (ICCLB 2023)*. 31 Decemder 2023. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icclb-23/125996673> (дата звернення: 11.04.2024).
9. Ульянова Г. О. Цивільне право та штучний інтелект: актуальні питання майбутнього взаємовпливу. *Цивільне право України: погляд у майбутнє*: збірник наукових праць до 70-річчя з дня народження Наталії Семенівни Кузнецової / за заг. ред. Р. О. Стефанчука, О. О. Кота. Одеса: Вид-во "Юридика", 2024. С. 494–507.
10. Raskulla S. Hybrid theory of corporate legal personhood and its application to artificial intelligence. *Social Sciences*. 2023. Vol. 3. Issue 5. P. 1–14.
11. Novelli C., Bongiovanni G., Sartor G. A conceptual framework for legal personality and its application to AI. *Jurisprudence*. 2022. Vol. 13. № 2. P. 194–219.
12. Chesterman S. Artificial Intelligence and the Problem of Autonomy. *Notre Dame Journal on Emerging Technologies*. 2020. Vol. 1. P. 210–250.
13. AI-generated painting sells for \$432,000 at auction. <https://www.engadget.com/2018/10/25/ai-generated-painting-sells-for-432-000-at-auction/> (дата звернення: 04.12.2019).
14. Executive Summary of World Robotics 2011 Industrial Robots & World Robotics 2011 Service Robots. http://www.diag.uniroma1.it/~deluca/rob1_en/2011_WorldRobotics_ExecSummary.pdf (дата звернення: 04.12.2019).
15. Бурило Ю. П. Правове регулювання електронного бізнесу: виклики штучного інтелекту. *Інноваційна система та інформаційні технології в сучасній науці*: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, м. Київ, 20 жовт. 2017 р.) / редкол.: С. В. Глібко, О. Д. Крупчан, С. А. Бука. Харків: Право, 2017. С. 145–148.
16. Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 № 1556-р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text> (дата звернення: 16.02.2024).
17. Радутний О.Е. Artificial Intelligence (штучний інтелект) та інші загрози (кримінально-правовий вимір). *ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні*: друга міжнародна щорічна конференція (м. Львів, 17 листоп. 2017 р.). <https://www.academia.edu/34972216> (дата звернення 13.12.2022).
18. Bertolini A. Artificial Intelligence and Civil Liability. 2020. 134 p. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621926/IPOL_STU\(2020\)621926_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621926/IPOL_STU(2020)621926_EN.pdf) (дата звернення: 01.03.2021).
19. Великанова М. М. Електронна особа: проблемні питання надання правового статусу штучному інтелекту. *Учасники цивільних відносин: новації рекодифікації цивільного (приватного) права України*: матеріали XIX наук.-практ. конф., присвяч. 99-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (м. Харків, 12 берез. 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 82–85.
20. Easterbrook F. H., Fischel D. R, Limited Liability and the Corporation. *University of Chicago Law Review*.

1985. Vol. 52. P. 89–117.

21. Жорнокуй Ю. М. Доктрина "проникнення за корпоративну вуаль": основи вчень. *Форум права*. 2016. № 3. С. 75–81. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_3_15.pdf
22. Жорнокуй Ю. М. Доктрина "проникнення за корпоративну вуаль": світовий досвід та сучасні реалії українського правозастосування. *Форум права*. 2016. № 4. С. 127–132. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_4_22.pdf
23. Turner J. *Robot Rules: Regulating Artificial Intelligence*. Springer International Publishing, 2018. 377 p.
24. Некіт К. Г. Штучний інтелект: суб'єкт чи об'єкт правовідносин? *Учасники цивільних відносин: новації рекодифікації цивільного (приватного) права України*: матеріали XIX наук.-практ. конф., присвяч. 99-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (м. Харків, 12 берез. 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 193–196.
25. Мічурін Є. О. Правова природа штучного інтелекту. *Форум права*. 2020. № 5 (64). С. 67–75. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300624>

REFERENCES

1. Yasechko, S. V. (2021). Shtuchnyi intelekt: subiekt chy obiekt tsyvilnykh prav [Artificial Intelligence: Subject or Object of Civil Rights]. In: *Uchasnyky tsyvilnykh vidnosyn: novatsii rekodyfikatsii tsyvilnoho (pryvatnoho) prava Ukrainy*: materialy 19 nauk.-prakt. konf., prysviach. 99-i richnytsi z dnia narodzh. d-ra yuryd. nauk, prof., chl.-kor. AN URSR V. P. Maslova. Kharkiv: Pravo (s. 264–267) (in Ukr.).
2. Chesterman, S. (2020). Artificial Intelligence and the Limits of Legal Personality. *International & Comparative Law Quarterly*, 69(4), 819–844.
3. Solaiman, S. M. (2017). Legal personality of robots, corporations, idols and chimpanzees: a quest for legitimacy. *Artificial Intelligence and Law*, 25(2), 155–179.
4. Shulha, A. M. (2020). Normatyvnist povedinky avtonomnykh robotiv: moralno-pravovyi aspekt i osnovna yurydychna problema [Normative behavior of autonomous robots: moral and legal aspect and the main legal problem]. In: *25 rokiv stanovlennia Sumskoi filii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnytrishnikh sprav: slavetna istoriia ta horyzonty maibutnoho*. Materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. Sumy: Eldorado Publishing House (s. 38-39) (in Ukr.).
5. Yarotskiy, V. L. (2021). Status subiektiv tsyvilnykh prav: suchasni problemy ta napriamky ikh vyrishennia u khodi trkodifikatsii tsyvilnoho zakonodavstva Ukrainy [The status of subjects of civil rights: modern problems and directions for their solution in the course of the recodification of the civil legislation of Ukraine]. In: *Uchasnyky tsyvilnykh vidnosyn: novatsii rekodyfikatsii tsyvilnoho (pryvatnoho) prava Ukrainy*: materialy XIX nauk.-prakt. konf., prysviach. 99-i richnytsi z dnia narodzh. d-ra yuryd. nauk, prof., chl.-kor. AN URSR V. P. Maslova. Kharkiv: Pravo (s. 52–55) (in Ukr.).
6. Hrynychuk, A. O. (2019). Shtuchnyi intelekt yak subiekt prava: tendentsii do zblyzhennia z pravovym statusom osoby [Artificial intelligence as a subject of law: tendencies towards convergence with the legal status of a person]. In: *Problemy vdoskonalennia pryvatnopravovykh mekhanizmiv nabuttia, peredachi, zdiisnennia ta zakhystu subiektivnykh tsyvilnykh ta simeinykh prav*: materialy nauk.-prakt. konf., prysviach. pamiaty prof. Ch. N. Azimova ta 20-richchiu z dnia stvorennia kaf. tsyv. prava No. 2. Kharkiv: Pravo (s. 316-319) (in Ukr.).
7. Bryson, J. J., Diamantis, M. E., & Grant, T. D. (2017). Of, for, and by the people: the legal lacuna of synthetic persons. *Artificial Intelligence and Law*, (3), 273–291.
8. Erma Defiana Putriyanti, Romainur Romainur, Rara Nadia. Artificial Intelligence: Legal Status and Development in the Establishment of Regulatory: *Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry*: Proceedings of the International Conference (ICCLB 2023). 31 Decemder 2023. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icclb-23/125996673>
9. Ulianova, H. O. (2024). Tsyvilne pravo ta shtuchnyi intelekt: aktualni pytannia maibutnoho vzaiemovplyvu [Civil law and artificial intelligence: topical issues of future interaction]. In: Stefanchuk, R. O., & Kot, O. O. (Eds.). *Tsyvilne pravo Ukrainy: pohliad u maibutnie*: zbirnyk naukovykh prats do 70-richchia z dnia narodzhennia Natalii Semenovny Kuznietsovoi. Odesa: Yurydyka Publishing House (s. 494-507) (in Ukr.).
10. Raskulla, S. (2023). Hybrid theory of corporate legal personhood and its application to artificial intelligence. *Social Sciences*, 3(5), 1–14.
11. Novelli, C., Bongiovanni, G., & Sartor, G. (2022). A conceptual framework for legal personality and its application to AI. *Jurisprudence*, 13(2), 194–219.
12. Chesterman, S. (2020). Artificial Intelligence and the Problem of Autonomy. *Notre Dame Journal on Emerging Technologies*, (1), 210–250.
13. AI-generated painting sells for \$432,000 at auction. <https://www.engadget.com/2018/10/25/ai-generated->

- [painting-sells-for-432-000-at-auction/](#)
14. Executive Summary of World Robotics 2011 Industrial Robots & World Robotics 2011 Service Robots. http://www.diag.uniroma1.it/~deluca/rob1_en/2011_WorldRobotics_ExecSummary.pdf
 15. Burylo, Yu. P. (2017). Pravove rehuliuвання elektronnoho biznesu: vyklyky shtuchnoho intelektu [Pravove rehuliuвання elektronnoho biznesu: vyklyky shtuchnoho intelektu]. In: *Innovatsiina systema ta informatsiini tekhnologii v suchasni nautsi: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf.* Kharkiv: Pravo (s. 145-148) (in Ukr.).
 16. *Kontseptsiia rozvytku shtuchnoho intelektu v Ukraini* [Kontseptsiya rozvytku shtuchnoho intelektu v Ukraini]. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy (02.12.2020 No. 1556-r). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text> (in Ukr.).
 17. Radutnyi, O. E. (2017). Shtuchnyi intelekt ta inshi zahrozy (kryminalno-pravovyi vymir) [Artificial Intelligence (shtuchnyy intelekt) ta inshi zahrozy (kryminalno-pravovyi vymir)]. In: *IT pravo: problemy i perspektyvy rozvytku v Ukraini: druha mizhnarodna shchorichna konferentsiia.* Lviv (17.11.2017). <https://www.academia.edu/34972216> (in Ukr.).
 18. Bertolini, A. (2020). Artificial Intelligence and Civil Liability. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621926/IPOL_STU\(2020\)621926_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621926/IPOL_STU(2020)621926_EN.pdf)
 19. Velykanova, M. M. (2021). Elektronna osoba: problemni pytannia nadannia pravovoho statusu shtuchnoho intelektu [Electronic person: problematic issues of granting legal status to artificial intelligence]. In: *Uchasnyky tsyvilnykh vidnosyn: novatsii rekodyfikatsii tsyvilnoho (pryvatnoho) prava Ukrainy: materialy XIX nauk.-prakt. konf., prysviach. 99-i richnytsi z dnia narodzh. d-ra yuryd. nauk, prof., chl.-kor. AN URSS V. P. Maslova.* Kharkiv: Pravo (s. 82–85) (in Ukr.).
 20. Easterbrook, F. H., & Fischel, D. R. (1985). Limited Liability and the Corporation. *University of Chicago Law Review*, (52), 89–117.
 21. Zhornokui, Yu. M. (2016). Doktryna "pronyknennia za korporatyvnu vual": osnovy vchen [Doctrine of "penetrating behind the corporate veil": basics of teachings]. *Forum prava*, (3), 75–81. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_3_15.pdf (in Ukr.).
 22. Zhornokui, Yu. M. (2016). Doktryna "pronyknennia za korporatyvnu vual": svitovi dosvid ta suchasni realii ukrainskoho pravozastosuvannia [Doctrine of "penetrating behind the corporate veil": world experience and modern realities of Ukrainian legal enforcement]. *Forum prava*, (4), 127–132. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_4_22.pdf (in Ukr.).
 23. Turner, J. (2018). *Robot Rules: Regulating Artificial Intelligence.* Springer International Publishing, 377 p.
 24. Nekit, K. H. (2021). Shtuchnyi intelekt: subiekt chy ob'ekt pravovidnosyn? [Artificial intelligence: subject or object of legal relations?]. In: *Uchasnyky tsyvilnykh vidnosyn: novatsii rekodyfikatsii tsyvilnoho (pryvatnoho) prava Ukrainy: materialy XIX nauk.-prakt. konf., prysviach. 99-i richnytsi z dnia narodzh. d-ra yuryd. nauk, prof., chl.-kor. AN URSS V. P. Maslova.* Kharkiv: Pravo (s. 193–196) (in Ukr.).
 25. Michurin, Ye. O. (2020). Pravova pryroda shtuchnoho intelektu [Legal nature of the artificial intelligence]. *Forum prava*, 64(5), 67–75. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300624> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 79 pp. 118–127 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.10933572
http://forumprava.pp.ua/files/118-127-2024-2-FP-Zhornokui_13.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_13.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](#)

Received: 20.05.2024
Accepted: 11.06.2024
Published: 12.06.2024
Available online: 12.06.2024

Cite as:

Жорнокуй, Ю. М. (2024). Штучний інтелект: питання відповідальності на сучасному етапі розвитку доктрини. *Форум Права*, 79(2), 118–127. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933572>

Zhornokui, Yu. M. (2024). Shtuchnyy intelekt: pytannia vidpovidalnosti na suchasnomu etapi rozvytku doktryny [Artificial Intelligence: Issues of Liability at the Current Stage of Doctrine's Development]. *Forum Prava*, 79(2), 118–127. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933572>